

Guía personal para la observación de la prueba

Este documento es una guía o una pauta para poder analizar de manera cualitativa la manera de interactuar con la información de la página web de los estudiantes.

Observaciones durante la navegación libre

- ¿Cuánto tiempo pasa en cada opción?
- ¿Sigue el orden de la página o va libremente?
- ¿En qué opción pasa más tiempo?
- ¿Hay alguna sección a la que vuelva?
- ¿Hay alguna sección en la que se le vea confundido/a?

Observaciones durante la tarea

- ¿Qué camino elige? ¿Está alineado con lo que necesita? ¿Duda antes de elegir?
- ¿Lee los consejos o los lee en diagonal?
- ¿Usa el botón de “Pista”? ¿Cuándo?
- ¿Copia o adapta prompts?
- ¿Hace varias iteraciones con la IA?

Intervenciones

- Cuando escoge camino: ¿Por qué has escogido esta opción?
- Si usa pista: ¿Qué esperabas encontrar al darle a pista?

Notas

Espacio para añadir comportamientos curiosos, dudas, si ha habido momentos de frustración, etc.